
DA EVASÃO À CONEXÃO: EVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS PARA A BUSCA ATIVA DIGITAL NA EJA (2020-2024)

DOI: 10.5281/zenodo.18070944

Danielle Ricardo Alves¹

¹ Mestranda em Gestão e Desenvolvimento Regional – UNIS
danielle.alves1@alunos.unis.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/252508536712180>

Juliana Cristina Mendes Goulart²

² Mestranda em Gestão e Desenvolvimento Regional – UNIS
juliana.goulart@alunos.unis.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0424182805083405>

Elisa Maria Brisola³

³ Gestão e Desenvolvimento Regional – UNIS
elisa.brisola@professor.unis.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1419236134315852>

Terezinha Richartz⁴

⁴ Gestão e Desenvolvimento Regional – UNIS
terezinha.richartz@professor.unis.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9610707436484070>

AT10: Educação de Jovens e Adultos (EJA)

RESUMO

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) convive com redução de matrículas, rotatividade e desafios de permanência, em especial no turno noturno e em territórios marcados por vulnerabilidade social. Este artigo realiza uma análise documental de registros administrativos da EJA - IV em Fortaleza, no período de 2020 a 2024, com base em relatórios consolidados da Secretaria Municipal da Educação, incluindo fluxo escolar, frequência e perfil sociodemográfico agregado. O tratamento dos dados foi descritivo, com comparação anual e identificação de padrões de afastamento progressivo observáveis antes do rompimento definitivo do vínculo. Os resultados indicam aumento de registros de estudantes que deixaram de frequentar a partir de 2022, com pico em 2023 e manutenção em 2024, além de padrões recorrentes de queda de frequência ao longo do período letivo. Quanto ao perfil, a repetição de valores em 2024 limita a inferência para esse ano, recomendando-se o uso dos indicadores de fluxo e dos registros de frequência como base mais estável para leitura do risco. Discute-se que ações de gestão proativa e busca ativa, apoiadas por rotinas de contato institucional e registro mínimo, podem apoiar a permanência, em consonância com diretrizes de garantia do direito à educação e com cuidados previstos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e na busca ativa do Pacto Nacional (Decreto nº 12.048/2024).

Palavras-chave: Busca ativa escolar; Evasão escolar; Fluxo escolar; Tecnologias digitais.

1. INTRODUÇÃO

A EJA compõe o conjunto de políticas de garantia do direito à educação para pessoas que tiveram suas trajetórias interrompidas ou negadas na idade regular. No entanto, a modalidade segue marcada por instabilidade de oferta e por dificuldades de permanência, o que se expressa em oscilações de matrícula, interrupções de frequência e desligamentos ao longo do ano letivo. Romanelli (1978) ajuda a compreender esse cenário ao apontar a persistência de desigualdades históricas na organização da educação brasileira, que tendem a incidir de forma mais intensa sobre a população trabalhadora.

No período recente, o debate sobre esvaziamento da EJA ganha força quando se observam quedas de matrícula em escala nacional e o fechamento de turmas em muitas redes. O Censo Escolar 2024 registra retração nas matrículas da EJA no Brasil entre 2020 e 2024 (INEP, 2025), e Braga (2023) problematiza esse movimento ao relacionar a fragilização da modalidade a escolhas de política pública e de financiamento.

Nesse contexto, o Decreto nº 12.048/2024 institui o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da EJA e inclui a busca ativa no rol de ações necessárias para recomposição de vínculos e ampliação do acesso. Diante desse marco, este estudo discute como os registros de fluxo e frequência podem sinalizar, com antecedência, situações de risco de evasão e quais implicações se colocam para a gestão escolar e para a busca ativa, especialmente em territórios marcados por vulnerabilidade social e violência urbana. Diante desse cenário, a pesquisa se orienta pela seguinte questão: Quais padrões de fluxo, frequência e perfil sociodemográfico da EJA IV em Fortaleza, entre 2020 e 2024, podem orientar ações de gestão e busca ativa com apoio de recursos digitais no contexto escolar?

O objetivo deste artigo é interpretar, por meio de análise documental, os padrões de fluxo escolar, frequência e perfil sociodemográfico da EJA IV em Fortaleza no período de 2020 a 2024, discutindo implicações para ações de gestão e de busca ativa com apoio de recursos digitais, sem caracterizar intervenção implementada no período analisado.

2. METODOLOGIA

Trata-se de pesquisa documental, de abordagem descritiva, baseada em dados secundários administrativos. Os registros foram tratados por estatística descritiva, com

organização de indicadores de matrícula, fluxo e frequência, e leitura interpretativa dos padrões observados no período de 2020 a 2024.

O corpus foi composto por relatórios consolidados da Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza referentes à EJA IV, incluindo matrículas e fluxo (2020 a 2024), frequência mensal (2020 a 2024), perfil do público agregado (2021 a 2024) e remanejamento e continuidade de estudos. Considerando que relatórios podem divergir por critérios e momentos de registro, adotou-se a conferência de consistência entre documentos e delimitação do uso analítico conforme a completude das variáveis.

Os dados foram sistematizados por ano e por categoria analítica de interesse, com cálculo de totais e proporções e comparação anual. Para a frequência, o risco foi lido como processo, observando-se quedas progressivas de presença e sequências de ausências registradas, tratadas como sinais de afastamento antes do desligamento formal. As interpretações foram discutidas à luz de literatura sobre sujeitos da EJA, condições de permanência, financiamento e territorialidade.

Quanto aos aspectos éticos, utilizaram-se dados agregados e anonimizados, com finalidade exclusiva de pesquisa e apresentação em níveis não identificáveis, em consonância com a Lei nº 13.709/2018. Entre as limitações, destacam-se o caráter documental do estudo, a ausência de escuta direta dos estudantes e a repetição de valores em 2024 nas variáveis de perfil sociodemográfico, razão pela qual esse ano não foi utilizado para inferência de perfil, priorizando-se, para 2024, os indicadores de fluxo e os registros de frequência.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A literatura tem mostrado que a EJA mudou de composição etária, sem que isso represente, necessariamente, ampliação de direitos. Lutz, Silva e Soares (2024) registram a presença predominante de jovens na modalidade e indicam que a “juvenilização” pode expressar a dificuldade do ensino regular em sustentar trajetórias não lineares. Essa leitura dialoga com Romanelli (1978) ao evidenciar a permanência da dualidade educacional, em que trajetórias marcadas por repetência e abandono tendem a ser deslocadas para a EJA no turno noturno. Em vez de ser apenas uma modalidade de reparação, a EJA torna-se, para parte da juventude, uma etapa empurrada para a noite, após percursos de repetência, abandono e retorno. Ainda que a presença juvenil apareça com força, o público adulto não desaparece. O que muda

é a convivência de idades e trajetórias em uma mesma sala, o que pede da escola uma postura mais flexível e uma escuta mais atenta do cotidiano.

Arroyo (2017) descreve os estudantes da EJA como “passageiros da noite”, sujeitos que chegam à escola depois de longas jornadas de trabalho, com o corpo cansado e restrição de tempo. Ajala (2011) aponta o trabalho e o cansaço físico entre os motivos mais frequentes de abandono e ajuda a entender que a evasão não começa no dia em que o estudante deixa de ir. Ela vai sendo construída no cotidiano, quando a sobrevivência disputa espaço com a escolarização. Nesse ponto, a gestão precisa olhar para além da sala de aula, porque o que aparece como “desinteresse” pode ser conflito entre tempo de vida e tempo escolar.

É nesse lugar que a comunicação escolar entra no debate. Se muitos estudantes estão conectados no dia a dia, mas a escola ainda se organiza por protocolos de comunicação quase sempre analógicos, instala-se uma distância simbólica. A instituição age como se os estudantes estivessem sempre disponíveis para o presencial, quando, muitas vezes, vivem sob urgência, instabilidade e oscilação. Um contato simples, no tempo certo, pode funcionar como lembrete de pertencimento e cuidado institucional, desde que venha acompanhado de acolhimento e não de cobrança.

A evasão também está ligada ao financiamento e às condições de oferta. Cruz, Sales e Almeida (2023) discutem o lugar historicamente secundário da EJA no FUNDEB e mostram como a modalidade tende a receber valores menores, o que contribui para a permanência de desigualdades. Essa discussão se aproxima da análise de Braga (2023), pois, quando a evasão se intensifica, a escola perde matrículas e reduz a capacidade de reivindicar estrutura, o que realimenta dificuldades de permanência. Pasini, Cossetin e Dolla (2024) reforçam que a ampliação de matrículas precisa caminhar com acompanhamento e qualidade, sob pena de se restringir a metas numéricas. Assim, discutir evasão sem discutir financiamento e condições de oferta tende a reduzir o problema ao indivíduo e a aliviar a responsabilidade do poder público e das redes de ensino.

Do mesmo modo, a dimensão territorial precisa também ser tratada como parte do problema, e não apenas como cenário. Quando Oliveira (2021) afirma que o desenvolvimento regional é desigual, essa leitura ajuda a ver que a oferta de direitos e a presença estatal também se distribuem de forma desigual no espaço. Cerqueira et al. (2016) mostram que, em determinados territórios, baixos indicadores educacionais caminham junto com maiores índices de violência, produzindo restrições reais de circulação, medo e reorganização da rotina. No

turno noturno, isso pesa ainda mais, porque a decisão de sair de casa envolve risco percebido, trajetos inseguros e, muitas vezes, ausência de condições de deslocamento. A decisão de faltar ou desistir pode ser uma decisão de autoproteção, e não uma escolha por “não querer estudar

Nesse contexto, a busca ativa presencial encontra limites que não são apenas pedagógicos, mas territoriais e de segurança. Por isso, o uso de tecnologias digitais não entra como substituto da presença humana, mas como estratégia de cuidado institucional para sustentar o vínculo quando a presencialidade é interrompida ou quando o contato presencial pode expor estudantes e equipe a riscos desnecessários.

O Decreto nº 12.048/2024, ao mencionar instrumentos de monitoramento, abre espaço para práticas de gestão orientadas por indicadores, em que sinais como frequência irregular e queda de participação são tratados como sinais de alerta para intervenção institucional, e não como falha individual. Quando a gestão acompanha esses sinais e aciona apoio antes do rompimento, ela sai da postura de espera e assume responsabilidade mais ativa na garantia do direito à educação.

Esse caminho exige cuidado ético. O acompanhamento precisa ter finalidade pedagógica e de acolhimento, com regras de acesso, transparência e proteção de dados, sobretudo quando se trata de estudantes em territórios marcados por vulnerabilidade.

4. RESULTADOS

Os resultados foram consolidados a partir dos relatórios administrativos da rede municipal sobre EJA - IV (anos finais do ensino fundamental), em especial os demonstrativos de perfil do público, matrículas e fluxo, frequência e remanejamento. Como já indicado na metodologia, os totais entre relatórios podem divergir por critérios e momentos de registro.

4.1 Perfil sociodemográfico do público da EJA IV

O perfil sociodemográfico do público foi descrito a partir do relatório agregado da EJA IV. Como os campos de 2024 apresentam repetição em relação ao ano anterior, a leitura interpretativa do perfil foi delimitada aos anos de 2021 a 2023. Para 2024, utilizam-se prioritariamente os indicadores de fluxo e os registros de frequência, por apresentarem maior estabilidade no conjunto documental.

Ano	15 - 17	18 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 59	60+	Total
2021	-	13	10	3	5	7	38
2022	-	7	1	5	9	7	29
2023	2	31	3	6	20	10	72
2024	2	31	3	6	20	10	72

Fonte: Relatório Perfil do Público – EJA IV (agregado), SME Fortaleza (2024).

Em 2021 e em 2023, a maior presença está na faixa de 18 a 24 anos. Já em 2022, o relatório aponta participação elevada de 45 a 59 anos e de 60 anos ou mais, o que indica variação do público ao longo do período. Esse dado reforça que o público varia ao longo do período e que a leitura dos indicadores precisa respeitar o contexto de cada ano.

Tabela 2 – Distribuição do público por sexo, EJA IV, 2021 a 2024

Ano	Feminino	Masculino	Total
2021	19	19	38
2022	15	14	29
2023	34	38	72
2024	34	38	72

Fonte: Relatório Perfil do Público – EJA IV (agregado), SME Fortaleza (2024).

Os dados sugerem distribuição próxima entre feminino e masculino ao longo do período exibido no relatório, com pequenas variações por ano.

4.1.1 Cor ou raça

Tabela 3 – Distribuição do público por cor ou raça, EJA IV, 2021 a 2024

Ano	Não declarada	Parda	Negra	Total
2021	15	22	1	38
2022	16	13	-	29
2023	45	27	-	72
2024	45	27	-	72

Fonte: Relatório Perfil do Público – EJA IV (agregado), SME Fortaleza (2024).

A categoria não declarada aparece com frequência no relatório, o que sugere limite de preenchimento cadastral e restringe leituras mais finas sobre desigualdades raciais no público atendido.

4.1.2 Deficiência

Tabela 4 – Distribuição do público quanto à indicação de deficiência, EJA IV, 2021 a 2024

Ano	Não	Sim	Total
2021	36	2	38

2022	28	1	29
2023	71	1	72
2024	71	1	72

Fonte: Relatório Perfil do Público – EJA IV (agregado), SME Fortaleza (2024).

Há registro de estudantes com deficiência em todos os anos exibidos, variando entre 1 e 2 casos por ano, o que reforça a necessidade de considerar acessibilidade e apoio pedagógico também na EJA.

4.2 Matrículas e fluxo escolar na EJA IV

O relatório de matrículas e fluxo apresenta os quantitativos anuais de aprovado, reprovado, transferido e deixou de frequentar, além de matrícula inicial e final. Neste artigo, o indicador “deixou de frequentar” é tomado como sinal de ruptura do vínculo no ano letivo.

Tabela 5 – Matrículas e fluxo, EJA IV, 2020 a 2024

Ano	Matr. inicial	Aprov.	Reprov.	Transf.	Deixou de frequentar	Taxa anual
2020	111	105	0	5	1	0,9%
2021	40	38	0	2	0	0,0%
2022	30	12	5	0	13	43,3%
2023	87	38	0	2	47	54,0%
2024	99	55	0	5	39	39,4%

Fonte: Relatório Matrículas e Fluxo – EJA IV, SME Fortaleza (2024).

O fluxo evidencia mudança acentuada a partir de 2022, com aumento de “deixou de frequentar” e queda na matrícula final em 2022 e 2023, seguida de manutenção do problema em 2024. Esse comportamento reforça a leitura da evasão como processo recorrente no período, e não como evento isolado.

4.3 Padrões de frequência e leitura do risco como processo

O relatório de frequência apresenta percentuais mensais por estudante (anonimizado), ano e turma, permitindo observar oscilações ao longo do calendário escolar. Observa-se que o arquivo reúne registros de EJA nível III e EJA nível IV, razão pela qual, quando a análise se refere à EJA IV, considera-se apenas esse recorte.

Nos registros de EJA - IV, aparecem trajetórias de queda progressiva, com sequência de meses de redução de frequência seguida de ausência continuada. Esse tipo de percurso sugere

que a escola pode reconhecer sinais de afastamento antes do rompimento definitivo, desde que tenha rotina de acompanhamento e contato acolhedor.

4.4 Continuidade de estudos na transição para a rede estadual

O relatório de remanejamento registra o quantitativo de estudantes da EJA IV encaminhados para o Ensino Médio da rede estadual, como indicador de continuidade de estudos para parte do público.

Tabela 6 – Estudantes remanejados da EJA IV para a rede estadual, 2020 a 2024

Ano	Remanejados para rede estadual (EJA IV)
2020	26
2021	35
2022	32
2023	43
2024	33

Fonte: Relatório Remanejamento e Continuidade de Estudos – EJA IV, SME Fortaleza (2024).

Ao lado dos desligamentos registrados no fluxo, o remanejamento mostra que parte dos estudantes conclui a etapa e segue os estudos. Esse contraste reforça a necessidade de acompanhamento sistemático e de ações de permanência.

5. DISCUSSÃO

Os resultados do fluxo escolar indicam que a categoria “deixou de frequentar” se intensifica a partir de 2022. Em 2020 e 2021, os registros foram residuais, enquanto em 2022 alcançaram 13 estudantes, o que corresponde a 43,3% da matrícula inicial daquele ano. Em 2023, o número sobe para 47, com taxa de 54,0%. Em 2024, mantém-se em patamar elevado, com 39 registros, taxa de 39,4%. Esse desenho reforça que a evasão não pode ser tratada como acontecimento isolado, pois passa a compor a dinâmica regular do período recente.

Quando esses números são lidos junto ao relatório de frequência, aparece um ponto prático para a gestão. Em várias trajetórias registradas, o afastamento é precedido por queda progressiva de presença e por meses com percentuais muito baixos, antes de uma ausência continuada. Isso abre uma janela de intervenção que depende menos de “campanhas” e mais de rotinas permanentes de acompanhamento.

O referencial teórico já apresentado ajuda a interpretar o que os relatórios mostram sem reduzir o problema à “falta de interesse”. Arroyo (2017) e Ajala (2011) situam a permanência como disputa concreta entre trabalho, cansaço, tempo e sobrevivência. Lutz, Silva e Soares

(2024) contribuem ao registrar a juvenilização da EJA, o que recoloca a modalidade como etapa de trajetórias interrompidas e empurradas para o turno noturno. Nesse quadro, a gestão precisa ler a evasão como processo e responder com cuidado institucional.

No âmbito deste estudo, recursos digitais referem-se a meios simples de comunicação institucional e registro, como WhatsApp institucional, SMS e ligações breves, combinados a planilha ou formulário de acompanhamento. O foco é preservar vínculo pedagógico e orientar encaminhamentos, sem exposição pública do estudante e sem práticas de vigilância.

Como implicação para a gestão, sugere-se uma rotina inicial de alerta antecipado e contato escalonado, acionada a partir de sinais documentais de risco na frequência. Essa rotina pode ser organizada por etapas de acompanhamento, com prazos curtos e registro mínimo do contato e do encaminhamento, sem pretensão de medir, neste artigo, a efetividade da ação por ausência de etapa de implementação e avaliação.

A busca ativa, quando necessária, deve ser compreendida como ação pública de garantia do direito à educação e de cuidado institucional. Isso envolve linguagem respeitosa, escuta e diálogo com o estudante e sua família, e procedimentos compatíveis com a proteção de dados pessoais. Nessa perspectiva, a comunicação não se reduz a recado, mas a encontro e reconhecimento do sujeito, em coerência com a pedagogia do diálogo (Freire, 1989) e com as exigências da Lei nº 13.709/2018.

Em 2024, o relatório de perfil do público apresenta repetição de valores em variáveis centrais, o que limita a interpretação desse recorte. Por essa razão, a análise de perfil foi concentrada em 2021 a 2023, mantendo 2024 como referência para leitura de fluxo e frequência, e recomendando-se conferência do dado na fonte original para usos futuros.

Por fim, o remanejamento para a rede estadual mostra que parte do público conclui a etapa e segue estudos, o que indica potência da modalidade quando há condições de permanência. O desafio colocado pelos dados não é apenas “atrair”, mas sustentar presença e conclusão. É aí que as diretrizes operacionais ganham sentido, como parte de uma postura institucional ativa diante de trajetórias instáveis.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo apresentou análise documental de registros administrativos da EJA IV em Fortaleza, no período de 2020 a 2024, com foco em fluxo, frequência e perfil sociodemográfico agregado. Os achados indicam intensificação do afastamento a partir de 2022, com maior

concentração em 2023 e manutenção em 2024, além de sinais de risco identificáveis na queda progressiva de frequência.

A implicação para a gestão escolar é que o risco pode ser reconhecido antes do rompimento definitivo do vínculo, quando a frequência passa a oscilar e as ausências se acumulam. Em contexto de trabalho, cuidado familiar e deslocamentos no turno noturno, a permanência depende de acompanhamento institucional contínuo e de ações orientadas por evidências do próprio registro escolar.

Como recomendação inicial derivada dos padrões observados, sugere-se organizar rotinas de alerta e acompanhamento que articulem registro de frequência, contato institucional e encaminhamento pedagógico, com apoio de recursos digitais simples e compatíveis com a proteção de dados. Neste artigo, tais rotinas são apresentadas como implicação de gestão, e não como intervenção avaliada.

Entre as limitações, destacam-se o caráter documental do estudo, a ausência de escuta direta dos estudantes e as restrições do dado de perfil em 2024. Como agenda de continuidade, recomenda-se validar, em etapa posterior, a operacionalização das rotinas sugeridas e observar seus efeitos sobre vínculo e presença, com indicadores simples e participação da equipe escolar.

7. REFERÊNCIAS

AJALA, Michelle Cristina. **Aluno EJA**: motivos de abandono e retorno escolar na modalidade EJA e expectativas pós EJA em Santa Helena-PR. 2011. Monografia (Especialização em Educação Profissional) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2011.

ARROYO, Miguel. **Passageiros da noite**: do trabalho para a EJA: itinerários pelo direito a uma vida justa. Petrópolis: Vozes, 2017.

BRAGA, Maria Dalva Uchoa. É preciso conversar sobre a EJA: falta de investimentos, esvaziamento e o fracasso das políticas públicas. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, São Paulo, v. 9, n. 5, 2023.

BRASIL. Decreto nº 12.048, de 5 de junho de 2024. Institui o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, n. 108, p. 2, 6 jun. 2024.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 15 ago. 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm.

CERQUEIRA, Daniel *et al.* **Indicadores Multidimensionais de Educação e Homicídios nos Territórios Focalizados pelo Pacto Nacional pela Redução de Homicídios**. Nota Técnica nº 18. Brasília: Ipea, 2016.

CRUZ, Rosana E.; SALES, Luís C.; ALMEIDA, Lucine R. V. B. O financiamento da EJA no FUNDEB: a política que reiterou a negação do direito. **Educação em Revista**, Belo Horizonte, v. 39, e32398, 2023.

FORTALEZA (CE). Secretaria Municipal da Educação. Relatório de Matrículas e Fluxo – EJA IV, 2020-2024. Fortaleza, 2024. Documento interno.

FORTALEZA (CE). Secretaria Municipal da Educação. Relatório de Perfil do Público – EJA IV (agregado), 2021-2024. Fortaleza, 2024. Documento interno.

FORTALEZA (CE). Secretaria Municipal da Educação. **Relatório de Frequência Mensal** – EJA, 2020-2024. Fortaleza, 2024. Documento interno.

FORTALEZA (CE). Secretaria Municipal da Educação. **Relatório de Remanejamento e Continuidade de Estudos** – EJA IV, 2020-2024. Fortaleza, 2024. Documento interno.

FREIRE, Paulo. **A importância do ato de ler**. São Paulo: Cortez, 1989.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). **Censo Escolar 2024**: divulgação dos resultados. Brasília: Inep, 2025.

LUTZ, Mauricio Ramos; SILVA, Ana Cláudia de Oliveira da; SOARES, Arioane Primon. Jovens e adultos da EJA/EPT e o mundo do trabalho: em busca de um lugar ao sol. **Revista Prociências**, Pelotas, v. 7, n. 2, 2024.

OLIVEIRA, Nilton Marques. Revisando algumas teorias do desenvolvimento regional. **Informe GEPEC**, Toledo, v. 25, n. 1, p. 203-219, jan./jun. 2021.

PASINI, Juliana F. S.; COSSETIN, Márcia; DOLLA, Margarete C. As prescrições da UNESCO nos Relatórios Globais de Aprendizagem: uma análise sobre “Qualidade” e “Avaliação” para a Educação de Jovens e Adultos. **Educar em Revista**, Curitiba, v. 40, e94036, 2024.

ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. **História da Educação no Brasil**. Petrópolis: Vozes, 1978.